

PROCURAÇÃO

Análise do Poder para Transigir

Preceptor **Marco Túlio Elias Alves**
Núcleo de Prática Jurídica
Universidade Salgado de Oliveira

INTRODUÇÃO

Ao receber uma procuração geral para o foro, o advogado está habilitado para praticar os atos privativos que dele se espera em uma demanda, como propor, defender, recorrer ou sustentar sua tese junto ao Tribunal. Mas para a prática de atos não privativos, como receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica é preciso que o instrumento do mandato tenha uma cláusula especial que lhe atribua tais poderes especiais.

O objetivo desse trabalho é falar de um desses poderes em específico – o de transigir.

Trata-se de uma autorização que o advogado recebe, de seu constituinte, para celebrar acordos judiciais ou extrajudiciais.

É um instituto essencial para a atuação legal, pois permite ao procurador buscar soluções através da mediação, conciliação ou negociações, de maneira formal, encurtando o tempo das tratativas e solucionando casos mais rapidamente.

No entanto, o poder para transigir não é absoluto e é disso que se trata a pequena análise adiante.

ASPECTOS GERAIS

Ao receber uma procuração geral para o foro, o advogado está habilitado para praticar os atos privativos que dele se espera em uma demanda, como propor, defender, recorrer ou sustentar sua tese junto ao Tribunal. Mas para a prática de atos não privativos, como receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica é preciso que o instrumento do mandato tenha uma cláusula especial que lhe atribua tais poderes especiais.

O objetivo desse trabalho é falar de um desses poderes em específico – o de transigir.

Trata-se de uma autorização que o advogado recebe, de seu constituinte, para celebrar acordos judiciais ou extrajudiciais.

É um instituto essencial para a atuação legal, pois permite ao procurador buscar soluções através da mediação, conciliação ou negociações, de maneira formal, encurtando o tempo das tratativas e solucionando casos mais rapidamente.

No entanto, o poder para transigir não é absoluto e é disso que se trata a pequena análise adiante.

TEXTO COMPLETO & REFERÊNCIAS

Marco Túlio Elias Alves é advogado. Preceptor de Prática Jurídica e Graduado em Direito pela Universidade Salgado de Oliveira, UNIVERSO (2005), Licenciatura em História (2020) e Bacharelado em Ciências Contábeis (2023) pelo Centro Universitário ETEP. Especializado em Docência do Ensino Superior pela Universidade Anhangüera, UNIDERP (2019), Direito e Processo Civil (2020), Ciência Política (2020) e LLM em Direito Empresarial (2020) pela Faculdade UNIBF, Direito Previdenciário (2021) e Advocacia Consultiva (2022) pela Faculdade Legale. Mestrando em Negócios Jurídicos em Direito Internacional pela Must University. Membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM e associado na American Chamber of Commerce, AMCHAM. Ph.D Student in Management SSB/Ch. E-mail. marco.alves@ssbr-edu.ch

PODERES ESPECIAIS

O advogado faz prova de sua nomeação por uma procuração e não pode atuar sem tal formalidade, exceto em casos previstos em Lei.

Os poderes gerais para o foro autorizam o mandatário a postular em juízo ou fora dele. Sustentei em um texto anterior que o único poder que não pode faltar na procuração para o advogado é o geral para o foro. Com ele o advogado pode praticar as atividades típicas processuais, privativas de advogado, como contestar ou recorrer, por exemplo.

Mas em se tratando de poderes especiais para prática de atos atípicos da advocacia, no sentido de que não são privativos, como receber e dar quitação, é necessário que a procuração tenha uma cláusula especial, conforme estabelece o Código de Processo Civil.

Tal exigência inclui o poder para transigir, que depende de constar expressamente no instrumento.

TRANSIGIR

O poder para transigir é uma autorização formal para o advogado fazer acordos, assinando minutas, termos, contratos, assumindo obrigações ou aceitando limites quanto obrigações de terceiros.

Permite ao advogado representar o mandatário em audiências de conciliação, nos termos do art. 334, §10 do Código de Processo Civil.

LIMITES

Uma cláusula especial com poder para transigir habilita o advogado a fazer acordos por escrito ou em audiência, reduzido a termo, mas tal poder não é ilimitado.

Ele está sujeito a uma série de limitações, previstas em lei. As principais limitações quanto ao instituto envolvem a autorização do mandante, prestação de contas e a observação dos princípios gerais dos contratos.

CONCLUSÃO

O poder para transigir é uma ferramenta essencial para o exercício da advocacia. É um instrumento de paz e justiça, que permite que o advogado resolva conflitos de forma rápida e eficaz, evitando o desgaste de um processo judicial.

No entanto, não é absoluto. Ele está sujeito a uma série de limitações, previstas em lei e é importante que o advogado esteja ciente dessas limitações, para que possa utilizá-lo de forma responsável e ética, evitando problemas futuros.

O dever do advogado se limita a aconselhar seu cliente na tomada de decisões e fazer acordos autorizados por ele, prestando contas em seguida.